

1. Informations sur le Plan de Gestion de Données		
1.1.	Auteur(s) du PGD	Mariette MATONDO (mariette.matondo@pasteur.fr)
1.2.	Date de la première version du PGD	27/09/2022
1.3.	Version actuelle du PGD et date	V1, 27/09/2022
1.4.	Lieu de conservation du PGD	Les versions initiales et intermédiaires sont stockées sur un serveur interne gaia.pasteur.fr/@dihp et mises en ligne sur le site du projet https://aap.agencerecherche.fr:443/ layouts/15/SIM/Pages/SIMLoginPage.aspx . La version finale est déposée sur l'entrepôt Zenodo . 10.5281/zenodo.7258394
2. Informations sur le projet		
2.1.	Nom du financeur du projet et programme de financement	Le projet est financé par l'Agence national pour la recherche.
2.2.	Acronyme du projet	PureMagRupture
2.3.	Titre du projet	A genetic magnetic-extraction-proteomics (gMEP) workflow to understand the link between Shigella vacuolar rupture and autophagy
2.4.	Identifiant du projet	AAPG2021
2.5.	Coordinateur du projet	Mariette MATONDO (mariette.matondo@pasteur.fr)
2.6.	Institution et unité de rattachement du coordinateur du projet	Institut Pasteur, Département biologie structural et chimie, proteomics, mass spectrometry, posttranslational modifications (PTMs) Mariette MATONDO (head of unit)
2.7.	Date de début du projet	30-9-21
2.8.	Date de fin du projet	30-9-24
3. Présentation générale des données		

3.1.	Quel est l'objectif de la collecte/génération des données ?	<p>Answering how intracellulaire bacteria modulate and damage their BCVs to reach their preferred intracellular niche is key to understand their pathogenecity 1: Implementation a novel Shigella BCV purification workflow from infected enterocytes that is based on innovative, entirely genetically encoded magneto-labeling.</p> <p>2: Application of this workflow at successive invasion stages of synchronously infected epithelial cells to obtain proteomes before and after BCV perforation.</p> <p>3: Functional characterization of the main identified pathways focusing on a link between autophagy-related complexes and trafficking regulators.</p> <p>4: Investigation of the involvement of the bacterially induced PTMs of host regulators that lead to a localized bacterial-induced reprogramming of signaling and function of the BCV.</p>
3.2.	Combien de jeu(x) de données allez-vous générer durant ce projet ?	3 jeux de données
3.3.	Quelle est la nature et le format des données générées/collectées ?	<p>1: Système mass spec de la plateforme Proteomique (MSBio UtechS) (fichier Raw)</p> <p>2: Données de microscopie optique. fichiers en format Tiff analysés par le logiciel fiji et graphpad pour les analyses statistiques</p> <p>3: Données de biochimie retrouvées sur e-lab (photo de gel etc)Excel sera utilisé pour la gestion des données, les représentations graphiques et l'analyse des données.</p>
3.4.	Indiquez le volume prévisionnel des données générées pour ce projet	10 TB
3.5.	Des données existantes seront-elles réutilisées ? Si oui, précisez leur origine.	Aucune donnée ancienne ne sera utilisée dans ce projet. Tous les livrables du projet proviendront des données originales acquises au cours de cette période.
4.	Ressources nécessaires à la gestion des données	

4.1.	De quelles ressources matérielles avez-vous besoin pour la gestion de vos données ?	Nous avons assez d'espace de stockage et de matériels, et nous gérons au plus précis nos datas
4.2.	Qui assure la gestion opérationnelle des données au cours du projet de recherche ?	Le chercheur est responsable : - de la collecte, du traitement et de l'analyse des données - de la génération des métadonnées et de la documentation liée aux données - du stockage des données - de l'archivage et du partage des données
4.3.	Quelles formations ou quel accompagnement vous semblent nécessaires pour vous aider à la gestion de vos données ?	Une formation particulière a été suivie par le correspondant informatique nécessaire pour conserver et gérer les données générées dans le cadre de ce projet. Les 3 équipes peuvent avoir accès à des réponses techniques : métadonnées, standards de métadonnées et archivage lors d'opendesk organisé à l'institut Pasteur
4.4.	Quel budget avez-vous prévu pour la gestion de vos données ? Comment comptez-vous financer ces coûts ?	L'institut et le laboratoire disposent d'un budget dédié pour assurer le stockage et la maintenance des données en interne.
5.	Aspects juridiques et éthiques	
5.1.	Votre projet comporte-t-il des données à caractère personnel ?	Non, le projet ne comporte pas des données à caractère personnel.
5.2.	Votre projet comporte-t-il d'autres données soumises à une obligation contractuelle, réglementaire ou légale ? Si oui, de quel type ?	Non, le projet n'est pas soumis à une obligation contractuelle, réglementaire ou légale.
6.	Gestion des données au cours du projet	

6.1.	Quel est le lieu de stockage de vos données au cours du projet ?	Les données sont stockées sur un serveur de stockage partagé fourni par l'Institut Pasteur ou par l'I2BC dans le cas du partenaire 3 (équipe GTVN), et pourront être rendues disponibles aux équipes du consortium.
6.2.	Utilisez-vous un plan de classement pour gérer vos fichiers de données ? Indiquez brièvement comment celui-ci est organisé.	Oui. Nous utilisons un système de dossiers hiérarchiques allant du type d'expérience, des données brutes aux dossiers de données traitées. Les données brutes ne sont jamais manipulées et sont enregistrées dans un dossier différent de celui des données traitées, analysées et compilées.
6.3.	Quelles règles de nommage utilisez-vous pour vos données ? Quelles règles utilisez-vous pour un versionnage explicite ?	Chaque fichier est nommé avec la date, le nom de projet et acronyme de l'utilisateur qui l'a acquis. Le lien par date se fera sur e-lab pour l'information plus précise du fichier
6.4.	Quelles sont les mesures mises en place pour garantir la qualité des données ?	Pour garantir la qualité des données, différentes mesures ont été mises en place : - Répétition des expériences de manière indépendante (minimum de trois répétitions sur trois jours différents) - Standardisation de la collecte des données paramètres des microscopes, culture cellulaire etc - Revue régulière des données avec les PI
7.	Sélection des données pour l'archivage à long terme	
7.1.	Existe-t-il des contraintes réglementaires de conservation de vos données ? Si oui, lesquelles ?	Pas de contrainte réglementaire particulière
7.2.	Quels sont les jeux de données ayant une valeur à long-terme et qui devraient être conservés ? Quels sont les jeux de données à détruire ?	Les jeux de données analysés et significatifs doivent être conservés en raison des difficultés de reproductibilité et du temps nécessaire à leur régénération. Leur conservation est essentielle pour assurer la reproductibilité des résultats présentés dans les publications et pour pouvoir les comparer aux données qui seront générées ultérieurement. Les jeux de données non exploitables sont détruits
	Sur quelle plateforme ou dans quel entrepôt les jeux de données à conserver seront-ils archivés ? Cette	Zenodo. Les données brutes resteront stockées sur les serveurs sécurisés de l'Institut Pasteur

7.3.	Les données à conserver seront-elles archivées ? Cette plateforme est-elle certifiée pour une conservation et une gestion à long terme ?	et à la demande mis sur ZENODO
7.4.	Précisez les formats choisis pour l'archivage.	Les formats PDF, TIFF, PNG et CSV seront utilisés. Ainsi que les formats ouverts pour des applications particulières
7.5.	Pendant combien de temps les données seront-elles conservées ?	Les jeux de données seront conservés pendant la durée maximale permise par l'entrepôt. Pour Zenodo, cela correspond à la durée de vie du laboratoire hôte, le CERN, qui dispose actuellement d'un programme expérimental défini pour les 20 prochaines années au moins. Les données brutes seront conservées pour une durée illimitée tant que l'espace alloué au sein de l'Institut Pasteur est disponible.
7.6.	Quel est le volume final de données archivées ?	10 Tb
7.7.	Si une conservation à long terme est requise, comment comptez-vous couvrir ces coûts ?	Les coûts associés à la conservation à long terme seront pris en charge par l'Institut Pasteur.

DATA SET

8.	Jeu de données N°1 1: Implementation a novel Shigella BCV purification workflow from infected enterocytes that is based on innovative, entirely genetically encoded magneto-labeling.	
8.1.	Description des données	
8.1.1.	Identifiant et nom du jeu de données	Biochimie, spectrométrie de masse
8.1.2.	Qui est le fournisseur ou le producteur des données ?	Ce jeu de données est généré par les chercheurs de l'unité Dynamique des interactions hôte pathogène, et de la plateforme de protéomique Institut Pasteur Paris

8.1.3.	Quelle est la nature et le format des données de ce jeu de données ?	Images de biochimie et spectrométrie de masse aux formats PNG et TIFF Données d'Elisa tabulées au format CSV et XLSX.
8.1.4.	Décrivez de façon plus détaillée les données de ce jeu de données	Quantification simple du rendement obtenu de magnéto-purification. L'intégrité vacuolaire sera testée par un test ELISA précédemment établi qui différencie les bactéries vacuolaires des bactéries cytosoliques (cf Task 1 de l'ANR AAPG2021)
8.1.5.	Décrivez la méthode de collecte et/ou de génération de ces données.	Les données sont générées par spectrométrie de masse et Elisa. Excel sera utilisé pour la gestion des données, les représentations graphiques et l'analyse des données. (cf Task 1 de l'ANR AAPG2021)
8.1.6.	Décrivez votre jeu de données avec des mots-clés	Spectrométrie de masse, Elisa, Shigelle, endosome, vacuole, marquage, infection cellulaire
8.1.7.	Indiquez l'URL ou l'identifiant pérenne permettant d'accéder à votre jeu de données	10.5281/zenodo.7258394
8.1.8.	Quel est le volume de données dans ce jeu de données ?	3 To
8.2.	Rendre les données librement accessibles	
8.2.1.	Ce jeu de données sera-t-il librement disponible ?	Les données seront rendues disponibles au moment de la prépublication de l'article associé.
8.2.2.	Quel entrepôt de données avez-vous choisi pour stocker et rendre accessible ce jeu de données ?	Les données seront déposées dans l'entrepôt de données ZENODO sous l'identifiant persistant
8.2.3.	Ce jeu de données fera-t-il l'objet d'une demande de brevet ? Si oui, il devra rester confidentiel.	Ce jeu de données ne fera pas l'objet d'une demande de brevet.
8.2.4.	Si ce jeu de données ne peut pas être mis à disposition pour une autre raison, expliquez pourquoi.	Non applicable

8.2.5.	Précisez comment l'accès à ce jeu de données sera fourni au cas où des restrictions s'appliquent	- le jeu de données est déposé sur Zenodo mais en accès restreint. Les conditions d'accès sont précisées sur Zenodo : la personne qui souhaite télécharger le jeu de données doit au préalable expliquer comment elle a l'intention de l'utiliser. Sur la base de cette justification, il sera décidé d'accorder ou de refuser l'accès. - le jeu de données est conservé sur les serveurs de l'Institut Pasteur et accessible sur demande à jost.eninga@pasteur.fr
8.2.6.	Quels logiciels sont nécessaires pour visualiser ou accéder aux données ? Fournissez-vous une documentation ou le code open source du logiciel ?	Logiciels utilisés régulièrement : Outils Microsoft office Excel et information précise sur e-lab
8.3.	Rendre les données trouvables	
8.3.1.	Ce jeu de données est-il identifié par un identifiant pérenne unique tel que le DOI (Digital Object Identifier) ? Sinon, décrivez comment ce jeu de données et les données sont identifiés.	Les données elles-mêmes ne sont pas identifiées par un DOI mais par un nom clair : (voir règle de nomage plus haut) ainsi que des dossiers pour chaque expérience. L'ensemble est compilé dans un dossier de jeu de données avec un DOI généré par ZENODO.
8.3.2.	Quels standards de métadonnées utilisez-vous ? Si vous n'utilisez pas de standard de métadonnées, précisez quel(s) type(s) de métadonnées seront créés et comment.	Les métadonnées suivront le standard de métadonnées ou les règles de l'entrepôt choisi pour stocker les données. Pour les acquisitions en microscopie, seront indiquées, les caractéristiques techniques significatives du microscope, ainsi que les cellules infectées, les bactéries infectant, et l'explication des marquages.
8.3.3.	Ce jeu de données est-il décrit par des mots-clés permettant de le retrouver facilement ?	Oui, ce jeu de données est décrit par des mots-clés
8.3.4.	Fournissez-vous une documentation complémentaire pour décrire plus précisément les données ?	Oui, un fichier est disponible pour chaque donnée pour récapituler les analyses effectuées. (e-lab)
8.4.	Rendre les données interopérables	

8.4.1.	Les données de ce jeu de données sont-elles interopérables du point de vue technique ?	Oui.
8.4.2.	Sinon, quelles méthodologies appliquerez-vous pour rendre vos données interopérables ?	Nous convertissons nos fichiers dans un format ouvert et interopérable
8.4.3.	Précisez si vous utilisez du vocabulaire standard dans votre jeu de données pour permettre une interopérabilité sémantique interdisciplinaire. Dans le cas contraire, fournirez-vous un alignement avec les ontologies les plus fréquemment utilisées ?	Nous n'avons pas utilisé d'ontologie spécifique mais nous utilisons un vocabulaire uniforme dans l'ensemble du jeu de données. Le vocabulaire utilisé est basé sur des termes couramment utilisés dans les sciences du vivant, les termes spécifiques sont précisés dans la documentation associée au jeu de données.
8.5.	Accroître la réutilisation des données	
8.5.1.	A la fin du projet, ce jeu de données pourra-t-il être réutilisé par des parties tierces ? Si la réutilisation est restreinte, expliquez pourquoi.	Les données peuvent être réutilisées en interne (par d'autres unités de l'Institut Pasteur) et par les futurs chercheurs qui travailleront sur les futures étapes du développement du projet. Les données seront également disponibles gratuitement sous une licence CC-BY sur le dépôt ZENODO. Elles pourront être réutilisées par tous, et pas seulement en interne.
8.5.2.	Quelle licence sera attribuée à ce jeu de données afin de permettre la réutilisation la plus large possible ?	Licence CC-BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
8.5.3.	Quand le jeu de données sera-t-il accessible pour la réutilisation ? Le cas échéant, précisez pour quelle raison et pendant combien de temps un embargo est nécessaire.	Les données seront rendues disponibles au moment de la prépublication de l'article associé.
8.5.4.	Précisez la durée pendant laquelle le jeu de données sera réutilisable	Les données seront stockées pendant la durée maximale permise par la capacité de stockage de l'Institut Pasteur et de l'entrepôt choisi pour publier les données.
8.6.	Sécurité des données	

8.6.1.	Ce jeu de données doit-il rester confidentiel au cours de votre projet ? Si oui, pouvez-vous préciser auprès de qui il peut être diffusé ?	Les données brutes ne doivent rester accessibles qu'aux chercheurs de l'Institut Pasteur. Les résultats intermédiaires ne seront accessibles qu'aux chercheurs impliqués dans le projet.
8.6.2.	Pendant le projet (avant le dépôt des données dans un entrepôt), ce jeu de données est-il stocké de façon sécurisée ?	Pendant le projet, les données sont stockées sur les serveurs de stockage sécurisés de l'Institut Pasteur.
8.6.3.	L'entrepôt de données choisi pour conserver ce jeu de données après le projet met-il en œuvre une politique de sécurité pour son système d'information ?	Nous nous sommes assurés que nos données sont bien sécurisées dans l'entrepôt choisi.
8.6.4.	Quelles sont les mesures de sécurité mises en œuvre pour la collecte et l'échange de données ?	Notre projet ne comprend pas de collecte ou d'échange de données. Aucune mesure de sécurité n'est nécessaire.
9.	Jeu de données N°2 Jost ?2: Application of this workflow at successive invasion stages of synchronously infected epithelial cells to obtain proteomes before and after BCV perforation.	
9.1.	Description des données	
9.1.1.	Identifiant et nom du jeu de données	Spectrométrie de masse
9.1.2.	Qui est le fournisseur ou le producteur des données ?	Ce jeu de données est généré par les chercheurs de l'unité Dynamique des interactions hôte pathogène, et de la plateforme de protéomique Institut Pasteur Paris
9.1.3.	Quelle est la nature et le format des données de ce jeu de données ?	Données de spectrométrie de masse Données tabulées au format CSV et XLSX.

9.1.4.	Décrivez de façon plus détaillée les données de ce jeu de données	Ce jeu de données comprend le résultat de magnéto-purification pour séparer les composants membranaires des BCV des matériaux associés aux Shigella sans membrane restante. Ainsi que de La protéomique différentielle et analyse statistique (cf Task 2 de l'ANR AAPG2021)
9.1.5.	Décrivez la méthode de collecte et/ou de génération de ces données.	Les données sont générées par spectrométrie de masse. Excel sera utilisé pour la gestion des données, les représentations graphiques et l'analyse des données. (cf Task 2 de l'ANR AAPG2021)
9.1.6.	Décrivez votre jeu de données avec des mots-clés	Spectrométrie de masse, Elisa, Shigelle, endosome, vacuole, marquage, infection cellulaire
9.1.7.	Indiquez l'URL ou l'identifiant pérenne permettant d'accéder à votre jeu de données	10.5281/zenodo.7258394
9.1.8.	Quel est volume de données dans ce jeu de données ?	2 To
9.2.	Rendre les données librement accessibles	
9.2.1.	Ce jeu de données sera-t-il librement disponible ?	Les données seront rendues disponibles au moment de la prépublication de l'article associé.
9.2.2.	Quel entrepôt de données avez-vous choisi pour stocker et rendre accessible ce jeu de données ?	Les données seront déposées dans l'entrepôt de données ZENODO sous un identifiant persistant
9.2.3.	Ce jeu de données fera-t-il l'objet d'une demande de brevet ? Si oui, il devra rester confidentiel.	Ce jeu de données ne fera pas l'objet d'une demande de brevet.
9.2.4.	Si ce jeu de données ne peut pas être mis à disposition pour une autre raison, expliquez pourquoi.	Non applicable

9.2.5.	Précisez comment l'accès à ce jeu de données sera fourni au cas où des restrictions s'appliquent	<p>- le jeu de données est déposé sur Zenodo mais en accès restreint. Les conditions d'accès sont précisées sur Zenodo : la personne qui souhaite télécharger le jeu de données doit au préalable expliquer comment elle a l'intention de l'utiliser. Sur la base de cette justification, il sera décidé d'accorder ou de refuser l'accès.</p> <p>- le jeu de données est conservé sur les serveurs de l'Institut Pasteur et accessible sur demande à jost.eninga@pasteur.fr</p>
9.2.6.	Quels logiciels sont nécessaires pour visualiser ou accéder aux données ? Fournissez-vous une documentation ou le code open source du logiciel ?	<p>Logiciels utilisés régulièrement :</p> <p>Outils Microsoft office</p> <p>Excel et information précise sur e-lab</p>
9.3.	Rendre les données trouvables	
9.3.1.	Ce jeu de données est-il identifié par un identifiant pérenne unique tel que le DOI (Digital Object Identifier) ? Sinon, décrivez comment ce jeu de données et les données sont identifiés.	Les données elles-mêmes ne sont pas identifiées par un DOI mais par un nom clair : topic_doctype_team_date_version ainsi que des dossiers pour chaque expérience. L'ensemble est compilé dans un dossier de jeu de données avec un DOI généré par ZENODO.
9.3.2.	Quels standards de métadonnées utilisez-vous ? Si vous n'utilisez pas de standard de métadonnées, précisez quel(s) type(s) de métadonnées seront créés et comment.	Les métadonnées suivront le standard de métadonnées ou les règles de l'entrepôt choisi pour stocker les données.
9.3.3.	Ce jeu de données est-il décrit par des mots-clés permettant de le retrouver facilement ?	Oui, ce jeu de données est décrit par des mots-clés
9.3.4.	Fournissez-vous une documentation complémentaire pour décrire plus précisément les données ?	Oui, un fichier est disponible pour chaque donnée pour récapituler les analyses effectuées sur e-lab
9.4.	Rendre les données interopérables	

9.4.1.	Les données de ce jeu de données sont-elles interopérables du point de vue technique ?	Oui
9.4.2.	Sinon, quelles méthodologies appliquerez-vous pour rendre vos données interopérables ?	Nous convertissons nos fichiers dans un format ouvert et interopérable
9.4.3.	Précisez si vous utilisez du vocabulaire standard dans votre jeu de données pour permettre une interopérabilité sémantique interdisciplinaire. Dans le cas contraire, fournirez-vous un alignement avec les ontologies les plus fréquemment utilisées ?	Nous n'avons pas utilisé d'ontologie spécifique mais nous utilisons un vocabulaire uniforme dans l'ensemble du jeu de données. Le vocabulaire utilisé est basé sur des termes couramment utilisés dans les sciences du vivant, les termes spécifiques sont précisés dans la documentation associée au jeu de données.
9.5.	Accroître la réutilisation des données	
9.5.1.	A la fin du projet, ce jeu de données pourra-t-il être réutilisé par des parties tierces ? Si la réutilisation est restreinte, expliquez pourquoi.	Les données peuvent être réutilisées en interne (par d'autres unités de l'Institut Pasteur) et par les futurs chercheurs qui travailleront sur les futures étapes du développement du projet. Les données seront également disponibles gratuitement sous une licence CC-BY sur le dépôt ZENODO. Elles pourront être réutilisées par tous, et pas seulement en interne.
9.5.2.	Quelle licence sera attribuée à ce jeu de données afin de permettre la réutilisation la plus large possible ?	Licence CC-BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
9.5.3.	Quand le jeu de données sera-t-il accessible pour la réutilisation ? Le cas échéant, précisez pour quelle raison et pendant combien de temps un embargo est nécessaire.	Les données seront rendues disponibles au moment de la prépublication de l'article associé.
9.5.4.	Précisez la durée pendant laquelle le jeu de données sera réutilisable	Les données seront stockées pendant la durée maximale permise par la capacité de stockage de l'Institut Pasteur et de l'entrepôt choisi pour publier les données.
9.6.	Sécurité des données	
9.6.1.	Ce jeu de données doit-il rester confidentiel au cours de votre projet ? Si oui, pouvez-vous préciser auprès de qui il peut être diffusé ?	Les données brutes ne doivent rester accessibles qu'aux chercheurs de l'Institut Pasteur. Les résultats intermédiaires ne seront accessibles qu'aux chercheurs impliqués dans le projet.

9.6.2.	Pendant le projet (avant le dépôt des données dans un entrepôt), ce jeu de données est-il stocké de façon sécurisée ?	Pendant le projet, les données sont stockées sur les serveurs de stockage sécurisés de l'Institut Pasteur.
9.6.3.	L'entrepôt de données choisi pour conserver ce jeu de données après le projet met-il en œuvre une politique de sécurité pour son système d'information ?	Nous nous sommes assurés que nos données sont bien sécurisées dans l'entrepôt choisi.
9.6.4.	Quelles sont les mesures de sécurité mises en œuvre pour la collecte et l'échange de données ?	Notre projet ne comprend pas de collecte ou d'échange de données. Aucune mesure de sécurité n'est nécessaire.
10.	Jeu de données N°3 Functional characterization of the main identified pathways focusing on a link between autophagy-related complexes and trafficking regulators (task 3) and Investigation of the involvement of the bacterially induced PTMs of host regulators that lead to a localized bacterial-induced reprogramming of signaling and function of the BCV. (task 4)	
10.1.	Description des données	
10.1.1.	Identifiant et nom du jeu de données	Biochimie et Microscopie à fluorescence
10.1.2.	Qui est le fournisseur ou le producteur des données ?	Ce jeu de données est généré par les chercheurs de l'unité Dynamique des interactions hôte pathogène (Institut Pasteur Paris) , et par les chercheurs de Communication intercellulaire et infections microbiennes (ENS Paris Saclay)
10.1.3.	Quelle est la nature et le format des données de ce jeu de données ?	Données de biochimie (cf e-lab), données de microscopie en format tiff Données tabulées au format CSV et XLSX.
10.1.4.	Décrivez de façon plus détaillée les données de ce jeu de données	Images de biochimie et données de microscopie au format tiff (cf Task 3 et 4 de l'ANR AAPG2021)

10.1.5.	Décrivez la méthode de collecte et/ou de génération de ces données.	Nous utiliserons l'immunofluorescence indirecte, la microscopie time-lapse, le siRNA, CRISPR, la perturbation des inhibiteurs en conjonction avec l'imagerie fonctionnelle des étapes d'invasion de Shigella. Excel sera utilisé pour la gestion des données, les représentations graphiques et l'analyse des données. (cf Task 3 et 4 de l'ANR AAPG2021)
10.1.6.	Décrivez votre jeu de données avec des mots-clés	CRISPR, Shigelle, endosome, vacuole, marquage, infection cellulaire
10.1.7.	Indiquez l'URL ou l'identifiant pérenne permettant d'accéder à votre jeu de données	10.5281/zenodo.7258394
10.1.8.	Quel est volume de données dans ce jeu de données ?	5 To
10.2. Rendre les données librement accessibles		
10.2.1.	Ce jeu de données sera-t-il librement disponible ?	Les données seront rendues disponibles au moment de la prépublication de l'article associé.
10.2.2.	Quel entrepôt de données avez-vous choisi pour stocker et rendre accessible ce jeu de données ?	Les données seront déposées dans l'entrepôt de données ZENODO sous un identifiant persistant
10.2.3.	Ce jeu de données fera-t-il l'objet d'une demande de brevet ? Si oui, il devra rester confidentiel.	Ce jeu de données ne fera pas l'objet d'une demande de brevet.
10.2.4.	Si ce jeu de données ne peut pas être mis à disposition pour une autre raison, expliquez pourquoi.	Non applicable
10.2.5.	Précisez comment l'accès à ce jeu de données sera fourni au cas où des restrictions s'appliquent	- le jeu de données est déposé sur Zenodo mais en accès restreint. Les conditions d'accès sont précisées sur Zenodo : la personne qui souhaite télécharger le jeu de données doit au préalable expliquer comment elle a l'intention de l'utiliser. Sur la base de cette justification, il sera décidé d'accorder ou de refuser l'accès. - le jeu de données est conservé sur les serveurs de l'Institut Pasteur et accessible sur demande à jost.eninga@pasteur.fr

10.2.6.	Quels logiciels sont nécessaires pour visualiser ou accéder aux données ? Fournissez-vous une documentation ou le code open source du logiciel ?	Logiciels utilisés régulièrement : image J Excel et informations précises sur e-lab
10.3.	Rendre les données trouvables	
10.3.1.	Ce jeu de données est-il identifié par un identifiant pérenne unique tel que le DOI (Digital Object Identifier) ? Sinon, décrivez comment ce jeu de données et les données sont identifiés.	Les données elles-mêmes ne sont pas identifiées par un DOI mais par un nom clair : topic_doctype_team_date_version ainsi que des dossiers pour chaque expérience. L'ensemble est compilé dans un dossier de jeu de données avec un DOI généré par ZENODO.
10.3.2.	Quels standards de métadonnées utilisez-vous ? Si vous n'utilisez pas de standard de métadonnées, précisez quel(s) type(s) de métadonnées seront créés et comment.	Les métadonnées suivront le standard de métadonnées ou les règles de l'entrepôt choisi pour stocker les données.
10.3.3.	Ce jeu de données est-il décrit par des mots-clés permettant de le retrouver facilement ?	Oui, ce jeu de données est décrit par des mots-clés
10.3.4.	Fournissez-vous une documentation complémentaire pour décrire plus précisément les données ?	Oui, un fichier est disponible pour chaque donnée pour récapituler les analyses effectuées sur e-lab
10.4.	Rendre les données interopérables	
10.4.1.	Les données de ce jeu de données sont-elles interopérables du point de vue technique ?	Oui
10.4.2.	Sinon, quelles méthodologies appliquerez-vous pour rendre vos données interopérables ?	Nous convertissons nos fichiers dans un format ouvert et interopérable

10.4.3.	Précisez si vous utilisez du vocabulaire standard dans votre jeu de données pour permettre une interopérabilité sémantique interdisciplinaire. Dans le cas contraire, fournirez-vous un alignement avec les ontologies les plus fréquemment utilisées ?	Nous n'avons pas utilisé d'ontologie spécifique mais nous utilisons un vocabulaire uniforme dans l'ensemble du jeu de données. Le vocabulaire utilisé est basé sur des termes couramment utilisés dans les sciences du vivant, les termes spécifiques sont précisés dans la documentation associée au jeu de données.
10.5.	Accroître la réutilisation des données	
10.5.1.	A la fin du projet, ce jeu de données pourra-t-il être réutilisé par des parties tierces ? Si la réutilisation est restreinte, expliquez pourquoi.	Les données peuvent être réutilisées en interne (par d'autres unités de l'Institut Pasteur) et par les futurs chercheurs qui travailleront sur les futures étapes du développement du projet. Les données seront également disponibles gratuitement sous une licence CC-BY sur le dépôt ZENODO. Elles pourront être réutilisées par tous, et pas seulement en interne.
10.5.2.	Quelle licence sera attribuée à ce jeu de données afin de permettre la réutilisation la plus large possible ?	Licence CC-BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
10.5.3.	Quand le jeu de données sera-t-il accessible pour la réutilisation ? Le cas échéant, précisez pour quelle raison et pendant combien de temps un embargo est nécessaire.	Les données seront rendues disponibles au moment de la prépublication de l'article associé.
10.5.4.	Précisez la durée pendant laquelle le jeu de données sera réutilisable	Les données seront stockées pendant la durée maximale permise par la capacité de stockage de l'Institut Pasteur et de l'entrepôt choisi pour publier les données. Les données seront également stockées sur des disques durs externes dans le laboratoire.
10.6.	Sécurité des données	
10.6.1.	Ce jeu de données doit-il rester confidentiel au cours de votre projet ? Si oui, pouvez-vous préciser auprès de qui il peut être diffusé ?	Les données brutes ne doivent rester accessibles qu'aux chercheurs de l'Institut Pasteur. Les résultats intermédiaires ne seront accessibles qu'aux chercheurs impliqués dans le projet.
10.6.2.	Pendant le projet (avant le dépôt des données dans un entrepôt), ce jeu de données est-il stocké de façon sécurisée ?	Pendant le projet, les données sont stockées sur les serveurs de stockage sécurisés de l'Institut Pasteur.

10.6.3.	L'entrepôt de données choisi pour conserver ce jeu de données après le projet met-il en œuvre une politique de sécurité pour son système d'information ?	Nous nous sommes assurés que nos données sont bien sécurisées dans l'entrepôt choisi.
10.6.4.	Quelles sont les mesures de sécurité mises en œuvre pour la collecte et l'échange de données ?	Notre projet ne comprend pas de collecte ou d'échange de données. Aucune mesure de sécurité n'est nécessaire.

